

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

GLEEN B. ROM, MPM, MSIT

Instructor III/Wellness Administrator
School of Technology and Computer Studies
Biliran Province State University
Naval, Biliran Province, Eastern Visayas
[DOI 10.5281/zenodo.17270243](https://doi.org/10.5281/zenodo.17270243)

Gupit at Ayos kay Mahal

Sa bawat suklay, pag-ibig ang nadarama,
Ang ganda ng puso'y sa buhok nadadala.
Ang buhok ay alay, sining ng paghahandog,
Kulayan ng ligaya, hugisan ng pangarap mong matimyas.

Guniguning minamahal sa bawat gupit,
Ang imahinasyon, sa kanya ay idinidikit.
May kulot, may tuwid, may buntot o bangs,
Bawat estilo'y naglalambing, may hatid na pag-asam.

Lihim ng tiwala, sigla ng tapang,
Isang hairstyle lang, harang sa anumang bagyo ng pagdurusa.
Sa bawat ayos, sa bawat piling,
Sarili'y ihahanda sa yakap ng pag-ibig.

Kaya suklayin mo, ayusin, pagandahin,
Ang buhok mong saksi sa pag-iibigan natin.
Ang pag-aayos ay di lang bihis o ganda,
Ito'y bulong ng puso: malaya, payapa, at tapat na nagmamahal.